

YARIM O'TKAZGICHLARDA TERMOELEKTRIK XODISALAR

Naziraliyeva Umidaxon

Marifov Salohiddin

Farg'ona Davlat Universiteti

fizika fani magistratura 1-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada yarimo'tkazgichlar turi va ularning vazifasi hamda yarimo'tkazgichlarda termoelektrik hodisalar haqida batafsil bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: yarimo'tkazgichlar, termoelektrik, elektr toki, o'tkazgichlar, rezina, dielektrik va h.k.

Абстракт: В данной статье подробно описаны виды полупроводников и их функции, а также термоэлектрические явления в полупроводниках.

Ключевые слова: полупроводники, термоэлектрики, электрический ток, проводники, резина, диэлектрик и др.

Annotation: This article describes in detail the types of semiconductors and their functions, as well as thermoelectric phenomena in semiconductors.

Keywords: semiconductors, thermoelectric, electric current, conductors, rubber, dielectric, etc.

Moddalarning elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlarini tekshirib, ularni uch xilga ajratish mumkin: Elektr tokini yaxshi o'tkazuvchi moddalar – bular o'tkazgichlar deb ataladi. O'tkazgichlarga asosan metallar kiradi.

Elektr tokini o'tkazmaydigan moddalar - bular dielektriklar deb ataladi. Rezina, plastmassa, toza suv kabilar dielektriklardir. O'tkazuvchanligi o'tkazgichlar bilan dielektriklar orasida bo'lgan moddalar ham bor. Bu moddalarni o'tkazgich deb bo'lmaydi, chunki ular elektr tokini yaxshi o'tkazmaydi. Shuning uchun bunday moddalar yarimo'tkazgichlar deb ataladi. Mendeleev davriy jadvalining IV gruppasiga kiruvchi germaniy - Ge, kremniy Si, selen Se shuningdek, III va V gruppasidagi elementlarning kimyoviy birikmasidan hosil bo'lgan murakkab moddalar: arsenid-galliy - GaAs, fosfor-galliy - GaP va shunga o'xshash moddalar yarimo'tkazgichlardir. Yarimo'tkazgichlarning solishtirma elektr qarshiligi $10^{-6} \pm 10^{10}$ Om·m atrofida bo'ladi. Odatda yarimo'tkazgichlarning xususiy elektr o'tkazuvchanligi uncha katta bo'lmaydi, chunki ularda erkin elektronlar soni juda oz, masalan uy haroratsida germaniyda erkin elektronlar konsentratsiyasi « $3 \cdot 10^{13}$ sm⁻³ atrofida bo'ladi. Tajribalarning ko'rsatishicha yarimo'tkazgichning haroratsi 1°C ko'tarilganda uning elektr qarshiligi 3-5% ga kamayadi va ularning xususiy elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Metallarda bu holning teskarisi bo'lib, harorati 1°C

ko'tarilganda qarshiligi 0,3 % ga ortadi. Issiqlik ta'sirida elektr qarshiligini o'zgartiradigan elementlarga termistorlar deyiladi.

Elektronning metallardan vakuumga ajralib chiqib ketishi uchun sarflanadigan energiyasini elektronning chiqish ishi deyiladi. U bilan bog'liq ikkita sabab mavjud.

1. Agar elektron qandaydir sabab bilan metallardan chiqib ketsa, o'sha joyda ortiqcha musbat zaryad hosil bo'ladi va elektron unga tortiladi.

2. Ayrim elektronlar metallni tark qilib chiqgach uning sirtida to'planib, manfiy zaryadli «elektron buluti»ni yaratadi. Bu bulut sirtqi qatlamdagi kristall panjaraning musbat ionlari bilan birgalikda, maydonni yassi kondensator maydoniga mos keluvchi, ikkilanma elektrik qatlam hosil qiladi.

Shuning uchun elektron, metallardan ajralib chiqish jarayonida uni ushlab qoluvchi, o'sha qatlamlar orasidagi elektrostatik maydon kuchlariga qarshi ish bajarishga majbur bo'ladi:

$$A = e\Delta\varphi$$

bundagi $\Delta\varphi$ -potensiallar farqini sakrab o'zgaruvchi sirt potentsiali deyiladi. Qatlamlar tashqarisida elektr maydoni mavjud emasligi uchun, muhitning potentsiali nolga teng bo'ladi. Metall ichidagi elektronning potentsial energiyasi vakuumga nisbatan manfiy bo'lib, uning miqdori $-e\Delta\varphi$ ga teng. Chiqish ishi elektron volt (eV)larda ifodalanadi:

$$1\text{eV}=1,6\cdot 10^{-19}\text{KIV}=1,6\cdot 10^{-19}\text{J}$$

Chiqish ishi metallarning kimyoviy tabiatiga va ular sirtining tozaligiga bog'liq bo'lib, u turli metallar uchun bir necha elektron-volt qiymati chegarasida o'zgaradi (masalan, qalay uchun 2,2eV). Agar metall sirtini ishqoriy yer metallari (Sa, Sr, Ba) bilan qoplansa, unda chiqish ishi 2eV gacha kamayadi.

Qizdirilgan metallardan elektronlarning ajralib chiqish hodisasini termoelektron emissiya hodisasi deb aytiladi. Oddiy, ikki elektrodli lampa, vakuumli diod yordamida termoelektron emissiya qonunlarini o'rganish mumkin. Havosi so'rib olingan bu lampa ichida K katod va A anod deb ataluvchi ikkita elektrod joylashgan (1.1 -rasm).

Agar diodni zanjirga ulab, katod qizdirilsa va anodga musbat kuchlanish berilsa, elektr toki hosil bo'ladi.

Rasm. p-n o'tish sxemasi.

Bu bog'lanish vakuumli diodning volt-amper xarakteristikasi deyiladi. Bu holda, anod toki va kuchlanishi orasidagi bog'lanish diagrammasi egri chiziqdan iborat bo'ladi, ya'ni mazkur bog'lanish Om qonuniga bo'ysunmaydi.

U ning kichik musbat qiymatlari sohasida termoelektron tok va anod kuchlanishi orasidagi bog'lanishni Boguslavskiy - Lengmyur qonuni yoki ba'zi hollarda «uch taqsim ikki» qonuni deb ham yuritiladi.

1.2.-rasm. Yarimo'tkazgichli diodning tuzilishi.

$$I = BU^{\frac{3}{2}}$$

Bunda B - elektrodning shakli, o'lchamlari va o'zaro joylashuvigagina bog'liq bo'luvchi koeffitsient.

Agar anod kuchlanishi oshirilib borilsa, dastlab zanjirdagi tok kuchi ham o'sib boradi. So'ngra esa, uning miqdori to'yinish toki deb ataluvchi maksimal qiymatga etgach, o'sishdan to'xtaydi. Bu jarayon, haroratsi o'zgarmas bo'lgan katoddan ajralib chiquvchi barcha elektronlarning to'liq holda anodga etib borishi ro'y bergunga qadar davom etadi. Bu esa to'yinish tokining zichligi katod materialining emissiya qobiliyatini xarakterlaydi degan xulosaga olib keladi.

To'yinish tokining zichligi Richardson-Deshman formulasi bilan aniqlanadi:

$$j_m = CT^2 e^{-A/(KT)}$$

Bunda, A - elektronning katoddan chiqish ishi, T- termodinamik harorat, C - barcha metallar uchun bir xil bo'lgan doimiy. Bu formuladan ko'rinib turibdiki, katod haroratsi qanchalik yuqori bo'lsa va katoddan elektronlarning chiqish ishi qanchalik kichik bo'lsa, to'yinish tokning zichligi shunchalik katta bo'ladi. Xaqiqatdan xam, sof volframdan yasalgan katod haroratsini 1000 K dan 3000 K gacha ko'tarilishi natijasida to'yinish tokning zichligi deyarli 10^{16} marta ortadi.

Diodning asosiy xususiyati elektr tokini faqat bir yo'nalishda o'tkazishidir. Diodda anod katodga nisbatan musbat potensialga ega bo'lgandagina katoddan anod tomon elektronlar oqimi o'tadi. Dioddan o'zgaruvchan toklarni to'g'rilash maqsadida foydalanish mumkin.

Tok yarim davrlarda anodning potentsiali musbat, katodniki esa manfiy bo'ladi. Shuning uchun lampa orqali tok o'tadi. Juft yarim davrlarda esa anodning potentsiali manfiy, katodniki musbat bo'lganligi uchun lampa berk bo'ladi, ya'ni elektr tokini o'tkazmaydi. Demak, diod orqali faqat bir yo'nalishdagina elektr toki o'tadi. Uchta elektrod bo'lgan lampani triod deb ataladi. Uchinchi elektrod katod bilan anod orasida (katodga yaqin masofada) joylashtirilgan to'rdan iborat bo'ladi.

Bu lampada katod bevosita qizdiriladi. Katod atrofidagi spiral to'r vazifasini o'taydi. Katod va to'rni o'rab turgan metall silindr esa anod bo'lib xizmat qiladi. To'rga musbat kuchlanish berilganda to'r va katod orasida vujudga kelgan elektr maydon termoelektronlarga tezlashuvchi ta'sir ko'rsatadi. To'r anodga qaraganda katodga ancha yaqin bo'lganligi uchun to'rdagi kuchlanishning ozgina o'zgarishi anod tokining ancha o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Demak, tokga beriladigan kuchlanishini o'zgartirish yo'li bilan triodning anod zanjiridagi tokni boshqarish mumkin. Umuman elektronlar oqimi hosil qilish lozim bo'lgan qurilmalarda keng qo'llaniladi.

Kontakt potentsallar farqi 1797- yilda A.Volta ikki metall o'zaro kontaktlashsa, ulardan biri musbat ikkinchisi esa manfiy zaryadlanishini aniqladi. Natijada metallar orasida kontakt potentsallar farqi deb yuritiluvchi potentsallar farqi vujudga keladi. Agar Al, Zn, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd kabi metallar, ko'rsatilgan ketma- ketlikda kontaktlashtirilsa, unda bar bir metall o'zidan keyingi istalgan metall bilan musbat zaryad namoyon etib kontaktlashadi. Bu qatorni Volta qatori deb yuritiladi. Volta tajribaga tayanib quyidagi ikki qonunni aniqladi:

Kontakt potentsallari farqi o'zaro tegishuvchi metallami faqat kimyoviy tarkibiga va haroratsiga bog'liq bo'ladi.

O'zaro ketma-ket ulangan bir xil haroratli turli o'tkazgichlardan tasbkil topuvchi tizimning kontakt potentsiallari ayirmasi oraliq o'tkazgichlarning kimyoviy tarkibiga bog'liq emas, balki faqatgina ikki chetdagi metallarning bevosita ulanishidan hosil bo'luvchi kontakt potentsiallar ayirmasigagina teng bo'ladi. Turli metallarda chiqish ishining turlicha bo'lishi buning birinchi bosh sababi hisoblanadi. Elektronlarning, chiqish ishi kichik bo'lgan metallardan chiqish ishi katta bo'lgan metallga o'tishi oson bo'lgani uchun birinchi metall musbat, ikkinchisi esa manfiy zaryadlanib qoladi. Ularning chegarasida-ichida kuchli elektr maydoni bo'lgan, turli ishorali zaryadlarning qo'sh qatlami hosil bo'ladi.

Bu maydon elektronlarning bundan buyon, birinchi metallardan ikkinchisiga o'tishiga to'sqinlik qilib, teskari jarayonga esa yordamlasha boshlaydi. Natijada bu ikki jarayon orasida dinamik muvozanat yuzaga keladi, qo'sh qatlam orasidagi kuchlanganlik (potentsiallar farqi) o'zining maksimal qiymatiga erishadi.

Agar 1-metalldan chiqish ishi A_1 , 2-metalldan chiqish ishi A_2 ($A_2 > A_1$) bo'lsa, toki potentsiallar farqi: $\Delta\varphi_{1,2} = \frac{A_2 - A_1}{e} = \frac{A_1 - A_2}{e}$ ga tenglashmaguncha 1-metalldan 2-siga o'taveradi.

Endi elektronlar chiqish ishlari bir xil ($A_1 = A_2$) bo'lgan, ammo erkin elektronlar kontsentratsiyasi har xil bo'lgan ($n_2 < n_1$) metallar kontaktini ko'rib chiqaylik. Ravshanki, $n_2 < n_1$ bo'lsa, erkin elektronlarning birinchi metallardan ikkinchi metallga ortiqcha o'tishi (diffuziyasi) boshlanadi. Natijada birinchi metall musbat, ikkinchi manfiy zaryadlanib, ular orasida yana potentsiallar farqi hosil bo'ladi. Uning qiymati erkin elektronlar kontsentratsiyasiga bo'g'liq bo'ladi:

$$\Delta\varphi_{1,2} = \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}$$

Ko'rib o'tilgan ikki sababning natijaviy ta'siri ostida birinchi va ikkinchi metallar orasidagi kontakt potentsiallar farqi quyidagicha ifodalanadi:

$$\Delta\varphi_{1,2} = \Delta\varphi'_{1,2} + \Delta\varphi''_{1,2} \text{ yoki } \Delta\varphi_{1,2} = \frac{A_1 - A_2}{e} + \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}$$

Olinagan ifodani kontaktlangan uch xil metall uchun umumlashtirib ko'raylik. Kirxgofning II qoidasiga binoan, tizimning to'liq kontakt potentsiallar ayirmasi kontaktlangan qismlardagi kontak potentsiallar ayirmalarining yig'indisiga teng:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{A_1 - A_2}{e} + \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_2} - \frac{A_2 - A_3}{e} + \frac{kT}{e} \ln \frac{n_2}{n_3}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{A_1 - A_3}{e} + \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_3}$$

Demak, uch va undan ortiq xildagi metallar kontaktga keltirilsa, tizimning to'liq kontakt potentsiallar ayirmasi, oraliqdagi metallarning tabiatiga bog'liq emas ekan. Bu farq ikki chekkadagi metallarning tabiati bilan belgilanar ekan.

Voltaning ikkinchi qonuniga binoan, bir xil haroratli, bir nechta metallardan tashkil topuvchi berk zanjirda EYuK vujudga kelmaydi, ya'ni elektr toki hosil bo'lmaydi. Lekin, kontaktlar haroratli turlicha bo'lsa, zanjirda termoelektrik tok deb ataluvchi, tok paydo bo'ladi. Metallarda, yarimo'tkazgichlarda issiqlik ta'siri ostida elektr hodisasi, elektr ta'sirida issiqlik hodisalari ro'y berishi mumkin. Buni termoelektrik hodisalar deb ataladi. Uning hosil bo'lish tabiati bilan bog'liq bo'lgan quyidagi effekt bilan tanishamiz.

Yarim o'tkazgichli asboblarning ko'pchiligi bir jinsli bo'lmagan yarim o'tkazgichlardan tayyorlanadi. Xususiyl xolatda bir jinsli bo'lmagan yarim o'tkazgich bir sohasi p-turdagi, ikkinchisi esa n-turdagi monokristaldan tashkil topadi. Bunday bir jinsli bo'lmagan yarim o'tkazgichning p va n – sohalarining ajralish chegarasida hajmiy zaryad qatlami hosil bo'ladi, bu sohalar chegarasida ichki elektr maydoni yuzaga keladi va bu qatlam elektron – kovak o'tish yoki p-n o'tish deb ataladi. Ko'p sonli yarim o'tkazgichli asboblarda va integral mikrosxemalarning ishlash printsiplari p-n o'tish xossalariga asoslangan. P-n o'tish hosil bo'lish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Soddalik uchun, n– sohadagi elektronlar va p– sohadagi kovaklar sonini teng olamiz. Bundan tashqari, har bir sohada uncha katta bo'lmagan asosiy bo'lmagan zaryad tashuvchilar miqdori mavjud. Xona haroratsida p-turdagi yarim o'tkazgichda akseptor manfiy ionlarining konsentratsiyasi N_a kovaklar konsentratsiyasi p_r ga, n-turdagi yarim o'tkazgichda donor musbat ionlarining konsentratsiyasi N_d elektronlar konsentratsiyasi n_n ga teng bo'ladi. Demak, p- va n–sohalar o'rtasida elektronlar va kovaklar konsentratsiyasida sezilarli farq mavjudligi tufayli, bu sohalar birlashtirilganda elektronlarning p – sohaga, kovaklarning esa n-sohaga diffuziyasi boshlanadi. Diffuziya natijasida n–soha chegarasida elektronlar konsentratsiyasi musbat donor ionlari konsentratsiyasidan kam bo'ladi va bu soha musbat zaryadlana boshlaydi. Bir vaqtning o'zida p-soha chegarasidagi kovaklar konsentratsiyasi kamayib boradi va u akseptor kiritmasi bilan kompensatsiyalangan ion zaryadlari hisobiga manfiy zaryadlana boshlaydi. Musbat va manfiy ishorali aylananalar mos ravishda donor va akseptor ionlarini tasvirlaydi. Hosil bo'lgan ikki hajmiy zaryad qatlami p-n o'tish deb ataladi. Bu qatlamharakatchan zaryad tashuvchilar bilan kambag'allashtirilgan. Shuning uchun uning solishtirma qarshiligi p- va n–soha qarshiliklariga nisbatan juda katta. Ba'zi adabiyotlarda bu qatlam kambag'allashgan yoki i – soha deb ataladi.

Asosiy zaryad tashuvchilar uchun bu maydon tormozlovchi bo‘lib ta’sir ko‘rsatadi va ularni p-n o‘tish bo‘ylab erkin harakat qilishlariga qarshilik ko‘rsatadi.

1.3 – rasm.

Termoelektr hodisalar - ket maket ulangan turli qattiq o‘tkazgichlardan iborat elektr toki zanjirida elektr va issiqlik jarayonlari orasidagi o‘zaro bog‘lanishga asoslangan fizik hodisalar. Zeyebek, Pelt’ye va Tomson effektlari termoelektr hodisalar bo‘lib, ular asosida bu hodisalarning miqdoriy kattaligi aniqlanadi. Har xil tarkibli va ulanish nuqtalarida harorat turlicha bo‘lgan ikki o‘tkazgichda elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) — termo e.yu.k. hosil bo‘lishini nemis fizigi T.I. Zeebek 1821 yilda kashf etgan.

1953 yilda termo e.yu.k.ning yana bir manbai — elektronlarning fononlarga ergashish effekti ochildi.

Agar qattiq jismda haroratlar o‘zgarishi yuz bersa, u holda issiq tomondan sovuq tomonga harakat qilayotgan fononlar soni teskari tomonga harakatlanayotganlarga nisbatan ko‘proq bo‘ladi. Natijada fononlar elektronlar bilan to‘qnashib, ularni ham o‘ziga ergashtiradi va sovuq tomonda manfiy (issiqlik tomonda musbat) zaryad to‘plana boshlaydi. Bu jarayon hosil bo‘layotgan potentsiallar ayirmasi fononlar harakatini muvozanat holatga keltirguncha davom etadi. Metallarda elektronlar konsentratsiyasi katta va u haroratga bog‘liq emas. Elektronlar energiyasi ham haroratga bog‘liq emas, shuning uchun metallarda termo e.yu.k. kichik. Yarimo‘tkazgichlarda va ularning qotishmalarida termo e.yu.k. katta qiymatga erishadi. Chunki ularda tok tashuvchilar konsentratsiyasi kichik va u haroratga bog‘liq bo‘ladi. Tok tashuvchilar oqimida issiqlik muvozanatining buzilishi barcha termoelektr hodisalarga sabab bo‘ladi. Barcha termoelektrik koeffitsiyentlarning mutloq qiymati tok tashuvchilar konsentratsiyasi kamayishi bilan kattalashadi; shuning uchun ular yarimo‘tkazgichlarda metallar va ularning qotishmalaridagiga nisbatan o‘n va, hatto, yuz marta katta bo‘ladi. Termoelektr hodisalar haroratlarni o‘lchashda va issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantirishda qo‘llaniladi.

Yarimo‘tkazgichlar – o‘tkazgichlar va dielektriklar o‘rtasidagi moddalardir. Ularga juda ko‘p kimyoviy moddalar (germaniy, kremniy, selen, tellur, va boshq.) va juda ko‘p turdagi kimyoviy birikmalar kiradi. Bizning tevarak - atrofimizni o‘rab turgan deyarli barcha neorganik moddalar yarimo‘tkazgichlardir. Tabiatda eng ko‘p tarkalgan yarimo‘tkazgich kremniy bo‘lib, u yer qobig‘ining 30% ni tashkil qiladi. Yarimo‘tkazgichlarning asosiy belgilaridan biri shundan iboratki, ularning fizik

xossalari tashqi ta'sirga – haroratning o'zgarishi yoki kirishmalar kirishiga kuchli bog'langan. Yarimo'tkazgichlar haroratsini maqsadli o'zgartirib yoki uni legirlab (kirishma kiritib), uning fizik xossalari, jumladan, elektrik o'tkazuvchanligini boshqarish mumkin. Bundan 180 yil ilgari odamlarga turli o'tkazgichlar elektr tokini turlicha o'tkazishi ma'lum edi.

1821- yilda ingliz kimyogari Hemfri Devi harorat ortishi bilan metallning elektr o'tkazuvchanligi kamayishini aniqlagan. Uning shogirdi Maykl Faradey 1833 –yilda tajribalarni davom ettirib, oltingurgut va kumush birikmasi elektrik o'tkazuvchanligi harorat ortishi bilan pasayishini emas, aksincha ko'tarilishini kuzatgan. So'ngra, u o'tkazuvchanligi haroratga g'ayrioddiy bog'langan yana bir necha moddalarni kashf qildi. Lekin, o'sha paytlarda bu dunyo ilm ahlini qiziqitirmadi. 1873- yili selenning (Se) qarshiligi yorug'lik nuri ta'sirida o'zgarishi aniqlangandan so'ng, bu ishlarga qiziqish ortdi. Selen fotoqarshiliklar tezda turli optik asboblarda qo'llanila boshladi. Oddiy selen ustunidan qilingan fotoqarshilik birinchi yarimo'tkazgichli asbob bo'ldi. Uning elektrik o'tkazuvchanligi yoritilganda qorong'ulikdagisiga nisbatan kattalashar edi. Avval, 1948-yili nuqtaviy, keyin 1951-yili yassi tranzistorlar kashf qilinishi, yarimo'tkazgichli elektronikaning jadal rivojlanishiga olib keldi. Tranzistorlar ishlash qonuniyatini tushuntirish uchun yarimo'tkazgichlarda kechadigan qator fizik jarayonlarni ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Dast avval ulardagi elektrik o'tkazuvchanlik mexanizmiga to'xtalib o'tamiz.

Elektrik o'tkazuvchanlik. Ma'lumki, barcha moddalar turli kimyoviy bog'lar hosil qilgan atomlardan tuzilgan bo'lib, bu bog'lar ularning ko'plab fizik va kimyoviy xossalari, jumladan, elektrik o'tkazuvchanligini belgilaydi. Masalan, tuz va yog' dielektriklar guruhiga mansub bo'lib, elektr tokini o'tkazmaydi, metaldan qilingan sim esa juda yaxshi o'tkazgichdir. Metallning yuqori elektrik o'tkazuvchanligi sababi nimada? Metallarning elektrik o'tkazuvchanligi. Kristal panjarada metal atomlari juda zich joylashgan – har bir metal atomi o'n ikkitagacha qo'shni atom bilan bevosita bog'langan bo'lishi mumkin. Shuning uchun metal atomining tashqi elektron qobig'idagi valent elektronlar “erkin” bo'lib, metal ichida tartibsiz issiqlik harakatidagi “elektronlar gazi” ni hosil qiladi. Kristal panjara tugunlaridagi metal ionlari esa, shu elektron gaz ichiga botirilgandek joylashgan. Metallarning kristal panjara tugunlarida joylashgan ionlari ham, erkin elektronlari ham betartib issiqlik xarakatida ishtirok etadi. Ionlar kristal panjara tugunlarida tebranma harakat qiladi, erkin elektronlar esa kristal bo'ylab betartib ilgarilanma harakatda bo'ladi (1.4 -rasm)

1.4 – rasm metalning kristal panjarasidagi erkin elektronlar harakati.

Erkin elektronlar o‘zlarining betartib issiqlik harakati davomida kristall panjara tugunlaridagi metal ionlari bilan to‘qnashib turadi. Metal sirtiga yaqin biror elektron shu to‘qnashishlar natijasida metaldan chiqib ketishi ham mumkin. Buning uchun uning energiyasi potensial to‘siq deb nomlanuvchi energiyadan yuqori bo‘lishi zarur. Metalning potensial to‘siq balandligi (energiya birligida) uning chiqish ishi deb ataladi. Xona haroratsida ko‘p erkin elektronlarning issiqlik xarakat energiyasi potensial to‘siqni yengib chiqish uchun yetarli bo‘lmaydi. Metal o‘tkazgich chetlariga potentsiallar farqini (kuchlanishni) qo‘ysak, erkin elektronlarning betartib issiqlik harakatidan tashqari, tartiblangan (bir tomonga yo‘nalgan) harakati paydo bo‘ladi, ya’ni elektr toki hosil bo‘ladi. Aynan erkin elektronlarning metallardagi yuqori zichligi ularning yuqori elektrik o‘tkazuvchanligini belgilaydi.

Yarimo‘tkazgichlarning elektr o‘tkazuvchanligi. Endi yarimo‘tkazgich kristali panjarasini ko‘rib chiqamiz. Yarimo‘tkazgich atomlari kovalent bog‘langan bo‘ladi. Misol sifatida to‘rt valent elektronli germaniy (Ge) kristalini ko‘rib chiqamiz. Kovalent bog‘larning mustahkamligi tufayli germaniy kristalidagi elektronlar metalldagilarga nisbatan ancha mustahkam joylashib olgan. Shuning uchun oddiy sharoitlarda erkin ya’ni yaxshi joylasha olmagan bog‘lanmagan, erkin elektronlar kam bo‘lganligi uchun ularning o‘tkazuvchanligi metalarnikidan ko‘p marta kichikdir. Bunday kristal bo‘lagi chetlariga elektrik kuchlanish bersak nima bo‘ladi? Biz kristallga 0^0 K da katta kuchlanish qo‘yib unda kuchli elektrik maydon hosil qilganimizda ham, u maydon atomlarning elektron orbitalarini ozgina deformatsiyalaydi xolos, atomlar orasidagi elektronlarni uzib tashlay olmaydi. Natijada erkin elektronlar hosil bo‘lmaydi, tok ham ortmaydi. Shunday qilib toza germaniy 0^0 K da (past haroratlarda) bu dielektrikdir.

Germaniy kristalida erkin elektronlar hosil bo‘lishi uchun qandaydir yo‘l bilan atomlar orasidagi kovalent bog‘larni uzish kerak. Bunga turli yo‘llar bilan erishish mumkin. Ulardan biri bu kristallni qizdirishdir. Unda bir qism valent elektronlar qo‘shimcha issiqlik energiya ta’sirida kovalent bog‘lanishdan uzilib chiqib ketadi. Faraz qilaylik, qizdirish natijasida atomlar orasidagi bir bog‘lanish uzildi, urib chiqarilgan elektron esa erkin elektronga aylanadi. Bunda uzilgan bog‘ (kovak) bilan nima sodir bo‘ladi?

1.5 – rasm. Germaniy kristalidagi juft elektron bog‘lari

Natijada “kovak” qo‘shni atomga siljiydi. U atom o‘z navbatida boshqa atomdan elektronni tortib oladi va x.k. Natijada bitta elektroni yetishmaydigan chala bog‘ kristal bo‘ylab tartibsiz erkin ko‘chib yurishi mumkin. Uzilgan bog‘larning (kovaklarning) ko‘chib yurishi qo‘shni bog‘lardagi elektronlarni tortib olish hisobiga sodir bo‘ladi, shuning uchun har safar bir atom o‘zining uzilgan bog‘i uchun elektron tortib olganda, u bilan birga bog‘ning kompensatsiyalanmagan musbat zaryadi ham ko‘chib yuradi. Bu holatni xuddi yarimo‘tkazgichda yangi musbat zaryadli zarracha paydo bo‘lganidek qabul qilish mumkin. Ushbu zarraning zaryadi elektron zaryadiga teng bo‘lib, ishorasi esa musbatdir. Bunday kvazi zarralar (“kvazi” – deyarli degan ma’noni bildiradi) “kovak”lar deb nomlanadi.

Bog‘dan uzilib chiqqan erkin elektron va uning o‘rnida hosil bo‘lgan kovak cheksiz uzoq vaqt tura olmaydi. Ma’lum bir vaqtdan so‘ng (10^{-12} dan 10^{-2} sek gacha) ular bir biri bilan yana uchrashib qoladilar va ikkalasi ham yo‘q bo‘lib ketadi, buni rekombinatsiya deb ataladi. Rekombinatsiya paytida energiya ajralib chiqadi, uning qiymati elektron-kovak juftligini hosil qilish uchun sarf bo‘lgan energiyaga tengdir. Ba’zan bu energiya nurlanish ko‘rinishida ajralib chiqadi, ko‘p xollarda esa bu energiya kristal panjaraga berilib, uni qizdiradi. Erkin elektronlar va kovaklar hosil qilgan o‘tkazuvchanlik yarimo‘tkazgichlarning xususiy o‘tkazuvchanligi deb ataladi.

Kovaklar va erkin elektronlar juft juft bo‘lib paydo bo‘ladi, shuning uchun toza yarimo‘tkazgichlarda ularning zichligi teng bo‘ladi:

$$p = n$$

Diffuziya natijasida n soxa chegarasida elektronlar kamayib, musbat zaryadli qatlam, p soxa chegarasida kovaklar kamayib manfiy zaryadlangan qatlam hosil bo‘ladi. Shunday qilib $p - n$ o‘tish chegarasida ikki xil zaryadlangan qatlam hosil bo‘ladi. Bu qatlam berkituvchi qatlam deb nomlanib, unda shakllangan elektrik maydon diffuziyani davom ettirishga yo‘l qo‘ymaydi. Bunda berkituvchi qatlam hosil qilgan maydon kuchlanganligi kamayib, kontakt qatlam orqali tok o‘tishi osonlashadi. Kuchlanish oshgani sari $p - n$ o‘tishdan o‘tayotgan tok kuchi ham ortadi. Bu to‘g‘ri kuchlanish deb ataladi.

1.8 - rasm.

1.9.rasm. P-n o'tishning sxematik ko'rinishi.

Termomagnit hodisalar – harorat gradiyenti mavjud bo'lgan o'tkazgich va yarimo'tkazgichlarni magnit maydoniga kiritilganda hosil bo'ladigan hodisalar. Bunda magnit maydoni elektron (kovak)lar harakatini o'zgartirishi natijasida o'tkazgich uchlarida elektr potentsiallar va qo'shimcha haroratlar farqi vujudga keladi. Magnit maydoni kuchlanganligi, harorat gradiyenti, issiqlik oqimining zichligi va bu hodisa o'lchanadigan yo'nalishga parallel vektorlarning o'zaro vaziyatiga qarab, Termomagnit hodisalar har xil bo'ladi. Harorat gradiyentiga perpendikulyar yo'nalishda o'lchanayotgan termomagnit hodisalar ko'ndalang, parallel yo'nalishda o'lchanayotgani esa bo'ylama termomagnit hodisalar deb ataladi. Yarimo'tkazgichlarni elektr o'tkazuvchanligini faqatgina haroratni o'zgartirib emas, balki yorug'lik ta'sir ettirib ham o'zgartirish mumkin.

Yorug'lik ta'siri ostida yarimo'tkazgichlarning aktiv qarshiligi keskin kamayadi, elektr o'tkazuvchanligi esa oshadi. Yorug'lik ta'siri ostida o'z qarshiligini o'zgartiradigan elementlar fotorezistorlar yoki fotoqarshiliklar deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Zaynobiddinov, Teshaboyev A. T. 'Yarimo'tkazgichlar fizikasi' T. «O'qituvchi» 2001 yil.
2. Mamatkarimov O.O, Vlasov S.I, Nazirov D.I. Yarim o'tkazgich materiallar va asboblari fizikasi praktikumi. Toshkent. 2006 y. Str. 165-173

3. A.Azimov “Yarimo’tkazgichlar fizikasi”. Toshkent. O’qituvchi
4. Mamatkarimov O.O, Vlasov S.I, Nazirov D.I. Yarimo’tkazgich materiallar va asboblار fizikasi praktikumi. Toshkent. 2006 y. Str. 165-173
5. A.Azimov “Yarimo’tkazgichlar fizikasi”. Toshkent. O’qituvchi
6. “Yarim o’tkazgichli asboblار fizikasi” o’quv qo’llanma O.O.Mamatkarimov, V.X.Qo’chqorov Namangan 2019y
7. С. Зайнобиддинов, А.ТешабоевЯримўтказгичлар физикаси қўлланма. Toshkent “O’qituvchi “ 1999 yil.
- 8.Яримўтказгичасбоблар физикаси А.Тешабоев ва бошқалар. Қўлланма хаёт нашриёти.Андижон 2002 йил
9. А.Тешабоев, С. Зайнобиддинов ва б. Яримўтказгичлар ва яримўтказгичли асбоблар технологияси. Т. Ўзбекистон, 2005.
10. Ю.М.Тоиров, В.Ф.Цветков Технология полупроводниковых и диэлектрические материалов, М. 1990
11. М.Набиев, Я.Усмонов Термо электр параметрларни ўлчаш, Фарғона 2013йил.
- 12.К.В.Шалимовой Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам.Москва - 1968.
13. В.В.Пасинков, В.С.Соронкин Материали электронной техники, М. 1986.
- 14.Э.Н.Назирова, Д.Э.Назирова ва б. Яримўтказгичлар физикаси луғати, Т. 2008.
- 15.Ю.Готра Технология микрoэлектронных устройств. М, 1991
- 16.“Яримўтказгич термоэлектрик материаллар олиш технологияси” илмий-услубий қўлланма.
- 17.S.D.Nurmurodov, A.X.Rasulov, K.G.Baxadirov Materialshunoslik va konstrukcion materiallar texnologiyasi. Toshkent 2015, Darslik.

